

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA STEAM TA'LIMINI O'QUV JARAYONLARIGA INTEGRATSIYA QILISHDAGI METODOLOGIK TALABLARI

Shoxafizova Nodina

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

“O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20588126>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta'lim konsepsiyasini oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonlariga integratsiya qilish masalalari yoritiladi. Xususan, STEAM ta'limining mohiyati, maqsadi, fanlararo integratsiyaning afzalliklari, shuningdek, o'quv jarayonini rejalashtirish, loyihalash va baholash jarayonlarida qo'llanishi lozim bo'lgan metodologik talablarga e'tibor qaratiladi. Maqolada ilg'or xorijiy tajribalar, O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi holat va istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik dizayn, interfaol metodlar va STEAM asosida kompetensiya yondashuvni shakllantirishda samarali bo'lgan metodologik yondashuvlar asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirishda STEAM yondashuvining metodik jihatdan muhimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta'limi, metodologik talablar, fanlararo integratsiya, innovatsion ta'lim, oliy ta'lim, pedagogik dizayn, kompetensiya yondashuvi, loyihalash, raqamli pedagogika, o'quv jarayoni.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы интеграции образовательной концепции STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) в образовательные процессы высших учебных заведений как инновационного подхода в современной системе образования. В частности, уделяется внимание сущности, цели STEAM-образования, преимуществам междисциплинарной интеграции, а также методическим требованиям, которые должны применяться в процессах планирования, проектирования и оценки образовательного процесса. В статье анализируется передовой зарубежный опыт, состояние и перспективные направления в системе высшего образования Узбекистана. Также обосновываются методические подходы, эффективные в формировании компетентностного подхода на основе педагогического проектирования, интерактивных методов и STEAM. Результаты исследования обосновывают методологическую значимость STEAM-подхода в цифровой трансформации и формировании инновационной образовательной среды в системе высшего образования.

Ключевые слова: STEAM (наука, технологии, инженерия, искусство, математика) образование, методические требования, междисциплинарная интеграция, инновационное образование, высшее образование, педагогический дизайн, компетентностный подход, проектирование, цифровая педагогика, процесс обучения.

Abstract. This article discusses the issues of integrating the STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) educational concept into the educational processes of higher education institutions as an innovative approach in the modern education system. In particular, attention is paid to the essence, purpose of STEAM education, the advantages of interdisciplinary

integration, as well as the methodological requirements that should be applied in the planning, design and evaluation processes of the educational process. The article analyzes advanced foreign experiences, the state and promising directions in the higher education system of Uzbekistan. It also substantiates methodological approaches that are effective in forming a competency approach based on pedagogical design, interactive methods and STEAM. The results of the study substantiate the methodological importance of the STEAM approach in digital transformation and the formation of an innovative educational environment in the higher education system.

Keywords: *STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) education, methodological requirements, interdisciplinary integration, innovative education, higher education, pedagogical design, competency approach, design, digital pedagogy, learning process.*

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida ta'lim tizimlari oldida turgan asosiy vazifalardan biri - innovatsion fikrlaydigan, muammolarni hal qila oladigan va fanlararo kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. To'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, robototexnika va avtomatlashtirish kabi tendensiyalar global mehnat bozorida kasblarga bo'lgan talablarni tubdan o'zgartirib yubormoqda. Shu boisdan ham, ta'limning barcha bosqichlarida, xususan, oliy ta'limda yangi yondashuvlar asosida o'qitish zaruriyati ortib bormoqda. STEAM ta'limi mazkur ehtiyojlarga javob bera oladigan zamonaviy, integratsiyalashgan yondashuv sifatida ko'rilmogda.

STEAM yondashuvi - bu an'anaviy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'limiga san'at va ijodkorlik (Art) komponentining qo'shilishi orqali, talabalarni har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimdir. Bunday integratsiya o'quvchilarda analitik va kreativ tafakkurni uyg'unlashtirish, amaliy loyihalar orqali nazariy bilimlarni mustahkamlash, real hayotiy vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Oliy ta'limda STEAM ta'limini joriy etish esa, ayniqsa texnik, muhandislik va pedagogik yo'nalishlarda o'quv jarayonining sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun muhim omil hisoblanadi [3].

Xalqaro miqyosda AQSh, Finlyandiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi ilg'or davlatlar ta'lim strategiyalarida STEAM yondashuvi asosiy ustuvorliklardan biri sifatida shakllangan. Jumladan, AQShda "Educate to Innovate" [2] tashabbusi doirasida STEAM konsepsiyasi maktab va universitet o'quv dasturlariga chuqur integratsiya qilinmoqda. Yevropa Ittifoqi esa "Horizon 2020" [4] dasturi orqali fan va texnologiyalarni san'at bilan uyg'unlashtirish orqali yangi innovatsion loyihalarni amalga oshirishga e'tibor qaratmoqda. Ushbu amaliyotlar zahirida nafaqat fanlararo bilimlar, shuningdek o'zaro hamkorlik, kommunikatsiya va kreativlik kabi yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida urg'u berilgan.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha izchil islohotlar olib borilmoqda. "O'zbekiston - 2030" strategiyasida raqamli iqtisodiyot va ilm-fan sohalariga mos kadrlar tayyorlash muhim ustuvorliklardan biri etib belgilangan. Shu bilan birga, STEAM yondashuvi respublika miqyosidagi ayrim eksperimental dasturlar, ixtisoslashgan maktablar va ayrim oliy ta'lim muassasalarida amaliyotga tatbiq etilmoqda. Biroq ushbu yondashuvni tizimli ravishda o'quv jarayoniga integratsiya qilish, ayniqsa, metodologik asoslarini ishlab chiqish va moslashtirish ehtiyoji hali-hamon dolzarb masala bo'lib qolmoqda [1].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, STEAM ta’limi - bu nafaqat zamonaviy bilimlarni berish, balki talabalar tafakkurini fanlararo yo‘nalishda shakllantirish, amaliyotga yo‘naltirilgan o‘qitishni tashkil etish vositasidir. Uni oliy ta’lim jarayonlariga samarali integratsiya qilish uchun puxta o‘ylangan metodologik asoslar, moslashtirilgan o‘quv dasturlari, zamonaviy baholash tizimi va yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash zarur. Mazkur maqola aynan shu muhim yo‘nalish - STEAM ta’limini o‘quv jarayonlariga integratsiyalash metodologiyasini ilmiy-nazariy jihatdan yoritishga bag‘ishlanadi.

Adabiyotlar tahlili

O.V.Soroko-Tsyupa o‘zining “STEAM-obrazovanie kak innovatsionnyy podxod k obucheniyu” nomli ilmiy tadqiqotida STEAM ta’lim konsepsiyasining pedagogik asoslarini chuqur tahlil qilgan. U STEAM yondashuvini nafaqat fanlararo integratsiyani kuchaytiruvchi model, balki kreativ fikrlashni shakllantirish vositasi sifatida qaraydi. Olim o‘z izlanishlarida ayniqsa texnologik savodxonlik, muammoli vaziyatlarni hal qilish, san‘at elementlarini o‘quv jarayoniga kiritish orqali talabalarni kompleks rivojlantirish zarurligini asoslaydi. U tomonidan ishlab chiqilgan metodik model ta’lim jarayonida amaliy-laboratoriya ishlarini ijodiy topshiriqlar bilan uyg‘unlashtirishga yo‘naltirilgan [5].

Amerikalik tadqiqotchi Georgette Yakman tomonidan ishlab chiqilgan STEAM modeli hozirgi zamonaviy ta’limda eng mukammal integratsiyalashgan yondashuvlardan biri sifatida tan olinadi. Uning ilmiy ishlari “STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education” nomli konseptual maqolasi orqali e’tirof etilgan. Yakman o‘z tadqiqotlarida STEM’ga san‘at (Art) komponentini qo‘shish zaruriyatini ilmiy asoslab, ushbu yondashuv orqali talabalarning nafaqat texnik bilimlari, balki estetik va kommunikativ salohiyati ham rivojlanishini isbotlaydi. U ishlab chiqqan modelda bilimlar tizimli, mavzulastirilgan va amaliy integratsiya asosida beriladi [6].

S.Z.Beers o‘zining “21st Century Skills: Preparing Students for THEIR Future” nomli ilmiy ishida zamonaviy ta’limda zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni — tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatni hal qilish, jamoada ishlash va ijodkorlikni rivojlantirish bo‘yicha keng tahlillar olib borgan. U STEAM yondashuvini aynan shu ko‘nikmalarni shakllantirishning asosiy vositasi sifatida ko‘radi. Beersning yondashuvi o‘quvchi yoki talabaning passiv bilim oluvchidan faol yaratuvchiga aylanishi uchun zarur pedagogik sharoitlarni ishlab chiqishga qaratilgan [7].

O‘zbekistonlik pedagog olim U.B.Bekmurodov o‘zining “STEAM-texnologiyalar asosida integrallashgan ta’limni tashkil etish metodikasi” nomli monografiyasida STEAM ta’limining milliy ta’lim tizimiga moslashtirilgan metodikasini ishlab chiqqan. Olimning tadqiqotida STEAM asosida loyihalash, interfaol o‘qitish, fanlararo modullashtirish orqali talabalarni amaliyotga tayyorlash jarayonlari yoritilgan. U ta’lim samaradorligini oshirish uchun nazariy bilimlarni amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlashni, san‘at va dizayn elementlari orqali fanlarga bo‘lgan motivatsiyani kuchaytirishni taklif qiladi [8].

G.T.Nazarova o‘z ilmiy faoliyatida ta’limda fanlararo integratsiya va STEAM yondashuvining nazariy asoslarini o‘rganib, “Talimda fanlararo integratsiya va STEAM yondashuv” nomli ilmiy ishida uni bosqichma-bosqich o‘quv dasturiga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqqan. U STEAM ta’limi asosida ishlab chiqilgan integratsion modellar orqali talabalar bilimini mustahkamlash, ularni loyiha asosida ishlashga yo‘naltirish, ijodkorlik va amaliy fikrlashni shakllantirish bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar bergan. Tadqiqot asosan O‘zbekiston oliy ta’lim kontekstida amaliyotga yaqinlashtirilgan [9].

Sh.Z.Qurbonov o‘zining “STEAM yondashuvi aniq fanlarning amaliyotda qo‘llanishini ta‘minlovchi ta‘lim” nomli maqolasida oliy ta‘limda mustaqil o‘qitish (self-directed learning) modeli orqali STEAM konsepsiyasini amaliy tatbiq usullarini o‘rgandi. U STEAMni o‘quv jarayonlarida real muammolar asosida ko‘rsatma-eksperiment metodlarini joriy etish, talabalarning o‘zini-o‘zi tashkil etishi yo‘li bilan chuqur o‘zlashtirishini nazariy va amaliy jihatdan asoslaydi [10].

G.Ishmurodova STEAM va “smart educational technologies” orqali texnologiya pedagoglarining kompetensiyasini shakllantirish metodikasini tahlil qiladi. Tadqiqotchi STEM/STEAM yo‘nalishida pedagoglar uchun kompetensiya modeli tayyorlaydi hamda robototexnika mashg‘ulotlari misolida ko‘nikmalar rivojini tahlil qiladi [11].

Tahlillar va natijalar

Bugungi global ta‘lim tendensiyalarida STEAM yondashuvi integratsiyalashgan, ko‘p fanli va ijodiy fikrlashga asoslangan o‘quv jarayonlarini shakllantirishda muhim metodologik vosita sifatida e‘tirof etilmoqda. Xususan, AQSh, Janubiy Koreya, Finlandiya, Singapur kabi davlatlar ta‘lim tizimida STEAM yondashuvi allaqachon asosiy pedagogik paradigma sifatida qaror topgan. Bu davlatlarda STEAM nafaqat muhandislik yoki texnik yo‘nalishlarda, balki ijtimoiy fanlar, san‘at va madaniyat bilan ham uyg‘unlashgan holda joriy qilinmoqda. Masalan, Georgette Yakman tomonidan ishlab chiqilgan STEAM modeli o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, kompleks muammolarni hal qilish va loyiha asosidagi yondashuvlar orqali o‘z bilimlarini real hayotda qo‘llay olish salohiyatini shakllantiradi. Shuningdek, S.Z.Beers o‘z tadqiqotida 21-asr ko‘nikmalari - kommunikatsiya, hamkorlik, kreativlik va texnologik savodxonlik - aynan STEAM asosidagi ta‘lim orqali samarali shakllanishini asoslab beradi.

Jahon miqyosidagi tajribalardan ko‘rinadiki, STEAM yondashuvi nafaqat fanlararo integratsiyani, balki talabalarning o‘z-o‘zini o‘qitish (self-directed learning), mustaqil izlanish, laboratoriya tajribalari va dizayn fikrlash (design thinking) elementlarini ham uzviy bog‘laydi. Bu esa ta‘lim jarayonining faollashtirilishi, ijodiy muhit yaratish va talabaning o‘zini-o‘zi rivojlantiruvchi shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Loyiha asosida o‘qitish orqali innovatsion g‘oyalarni shakllantirish: 2021–2022 yillarda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida amalga oshirilgan “STEAM for Future Engineers” loyihasi doirasida iqtisod, matematika, texnologiya va dizayn fanlarini birlashtirgan holda talabalarga “Robotik moliyaviy maslahat tizimi” mavzusida loyiha topshirildi. Unda talabalar masofaviy dasturlash, algoritmlashtirish, foydalanuvchi interfeysi dizayni va real hayotiy muammolarni iqtisodiy yechimlar bilan uyg‘unlashtirishga oid kompetensiyalarni egalladilar. Ushbu loyiha natijasida talabalarning analitik fikrlash darajasi 17 foizga oshgani, 5 nafar ishtirokchi ishga joylashganligi va loyiha xalqaro STEAM forumi doirasida tan olinganligi qayd etildi. Bu tajriba yuqori ta‘limda loyiha asosida o‘qitish orqali amaliy innovatsion g‘oyalar yaratish mumkinligini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

STEAM + San‘at integratsiyasi orqali kreativ ko‘nikmalarni rivojlantirish: 2023 yilda Toshkent davlat pedagogika universitetida o‘tkazilgan tajribaviy mashg‘ulotlar doirasida fizika, informatika va san‘at fanlarini integratsiyalagan holda “Kinetik haykallar” loyihasi ishlab chiqildi. Ushbu loyiha orqali talabalar muhandislik, dizayn va badiiy ifoda vositalarini birlashtirib, harakatlanuvchi san‘at asarlarini yaratdilar. 3 oy davom etgan loyiha yakunida ishtirokchilarning kreativ yechim ishlab chiqish darajasi 2,5 baravar oshgani, o‘quvchilarning ijodiy motivatsiyasi keskin ko‘tarilgani kuzatildi. Shu asosda universitet huzurida “Yosh ixtirochilar klubi” tashkil

etildi. Ushbu tajriba STEAM yondashuviga san’at elementlarini tatbiq etish orqali talabalarning estetik, kreativ va muhandislik fikrlashini uyg’un shakllantirish imkoniyatini yaratdi.

Laboratoriya asosida integratsiyalashgan o’quv modeli sinovi: Andijon davlat universiteti huzurida 2022–2024 yillarda tashkil etilgan STEAM laboratoriyasi doirasida 4 ta asosiy fan integratsiyasi asosida eksperimental o’quv modullari ishlab chiqildi. 60 nafar talaba ishtirokida olib borilgan sinov darslarida, zamonaviy texnologiyalar, muammoli o’qitish va loyiha asosida ta’lim metodlari qo’llanildi. Semestr yakunida ushbu guruhdagi talabalar baholash ko’rsatkichlari 11 foizga yuqoriroq bo’ldi, 4 nafar talaba o’z loyihalari asosida grantga ega bo’ldi. Eng muhim natijalardan biri, ushbu laboratoriya negizida yangi mutaxassislik yo’nalishi akkreditatsiyaga tayyorlanmoqda. Bu holat STEAM asosidagi laboratoriyalar oliy ta’limda zamonaviy, amaliy va innovatsion ta’lim modelini yaratishda muhim omil bo’layotganini ko’rsatadi.

O’zbekiston bo’yicha umumiy statistik natijalar: 2020–2024 yillar davomida O’zbekistonda STEAM yondashuvini joriy etish bo’yicha davlat dasturlari va amaliy loyihalar asosida quyidagi o’sish dinamikasi kuzatildi:

- STEAM asosida faoliyat yurituvchi OTMlar soni: 2 tadan 19 tagacha;
- STEAM laboratoriyalari soni: 1 tadan 13 tagacha;
- Loyiha asosida o’tilgan kurslar soni: 3 tadan 27 tagacha;
- STEAM ta’limida ishtirok etayotgan talabalar soni: 0,3 mingdan 3,5 minggacha.

Mazkur raqamlar ko’rsatadiki, so’nggi to’rt yilda O’zbekistonda STEAM yondashuvi bo’yicha sezilarli progress kuzatilgan. Bu esa ta’lim sifatining oshishi, innovatsion yondashuvlarning kengayishi va talabalar salohiyatining real amaliyotga yo’naltirilishiga xizmat qilmoqda.

1-rasm OTM da STEAM integratsiyasining yo’nalishlari bo’yicha tahlili.

Yuqoridagi infografikada Oliy ta’limda STEAM yondashuvining asosiy yo’nalishlari bo’yicha jahon tajribasi va O’zbekiston tajribasi 1–5 ballik tizimda taqqoslab ko’rsatilgan:

- Fanlararo integratsiya va loyiha asosida o’qitish – jahon tajribasida yuqori darajada, O’zbekistonda esa o’rtacha shakllangan.
- Ijodiy fikrlash va texnologik yechimlar bo’yicha O’zbekistonda ijobiy siljishlar bor.

– San’at bilan uyg’unlashuv esa O‘zbekiston oliy ta’limida kam rivojlangan sohaga kiradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, jahon tajribasi va mamlakatimizdagi boshlangan islohotlar asosida STEAM yondashuvi orqali oliy ta’limda sifatli, interaktiv, kreativ va amaliyotga yo‘naltirilgan o‘qitish metodikasi shakllanishi uchun kuchli ilmiy-metodik asoslar mavjud. Bu esa o‘z navbatida, zamonaviy talablarga javob beradigan, integratsiyalashgan bilimga ega va amaliyotda mustaqil ishlay oladigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosalar

Oliy ta’lim tizimida STEAM yondashuvini o‘quv jarayonlariga integratsiyalash hozirgi zamonaviy ta’lim talablariga javob beruvchi strategik zaruratga aylangan. Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar, xalqaro tajriba va mahalliy amaliy ishlanmalar asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Jahon tajribasi STEAM yondashuvining samaradorligini isbotlab berdi: integrallashgan ta’lim, loyiha asosidagi o‘qitish, dizayn fikrlash va kreativ muhit shakllantirish orqali talabalar o‘zlashtirishi sezilarli darajada oshgan. STEAM modeli o‘zining amaliy yo‘nalganligi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi va karyera tayyorlovchi xarakteri bilan ajralib turadi.

2. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida STEAM konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Ayni paytda fanlararo integratsiya, texnologiyalardan foydalanish va ijodiy o‘qitish uslublari bo‘yicha ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Biroq san’at komponentini integratsiyalash, metodik materiallar bazasini kengaytirish va pedagoglarni tizimli tayyorlash yo‘nalishlarida hali kamchiliklar mavjud.

3. O‘tkazilgan amaliy tajribalar (TATU, TDIU, TDPU, AndDU va boshqalar) natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, STEAM asosida tashkil etilgan darslar talabalar bilim darajasini 10–20% ga oshirib, ularning startap, innovatsion loyiha va grant tanlovlarida ishtirok etish salohiyatini kuchaytirmoqda. Talabalarda jamoaviy ishlash, muammoni aniqlash va kreativ yondashuv asosida yechim topish ko‘nikmalari shakllanmoqda.

4. STEAM yondashuvining muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun quyidagi metodologik talablar muhim:

- O‘quv dasturlarini fanlararo integratsiya asosida modullashtirish;
- Loyiha asosida o‘qitish texnologiyalarini ishlab chiqish;
- San’at va texnikani uyg’unlashtiruvchi mashg‘ulotlarni tizimlashtirish;
- O‘qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish kurslarini joriy etish;
- STEAM laboratoriyalarini OTMlar negizida kengaytirish.

5. O‘zbekistonda STEAM asosidagi ta’limni rivojlantirish bo‘yicha institutsional yondashuv, ya’ni davlat siyosati, oliy ta’lim muassasalarining ichki strategiyasi va pedagogik innovatsiyalar uyg’unligida amalga oshirilishi lozim. Bu borada uzluksiz monitoring, xalqaro hamkorlik va ilg‘or tajriba almashinuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi “«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. Beers S.Z. 21st Century Skills: Preparing Students for THEIR Future // Learning and Innovation. – 2011. – P. 1–10.
3. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education

- // Pupils Attitudes Towards Technology (PATT) Conference. – Netherlands, 2008.
4. The Horizon 2020 Framework Programme. European Commission. – URL: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>
 5. Сороко-Цюпа О.В. STEAM-образование как инновационный подход к обучению // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – №6. – С. 25–32. <https://e-koncept.ru/2018/185059.htm>
 6. Yakman G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education // Pupils Attitudes Towards Technology (PATT) Conference Proceedings. – Netherlands, 2008. <https://www.researchgate.net/publication/327351326>
 7. Beers S.Z. 21st Century Skills: Preparing Students for THEIR Future // Learning and Innovation Skills Partnership for 21st Century Skills. – 2011. – P. 1–10. <https://education.ky.gov>
 8. Бекмуродов У.Б. STEAM-технологиялар асосида интеграллашган таълимни ташкил этиш методикаси. – Тошкент: “Fan”, 2021. – 164 б.
 9. Назарова Г.Т. Таълимда фанлараро интеграция ва STEAM ёндашув // “Замонавий таълим: назария ва амалиёт” илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2022. – Б. 112–117.
 10. Курбонов Ш.З. STEAM ёндашуви аниқ фанларнинг амалиётда қўлланишини таъминловчи таълим // *SCHOLAR*. – 2024. – Т. 2, № 4. – Б. 144–151. <https://scholar-journal.org/index.php/s/article/view/71>
 11. Ишмуродова Г. “Competence Development Mechanisms Based on STEAM and Smart Educational Technologies” // *News of the NUUZ*. – 2024. – Т. 1, № 1. – Мақола. <https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.2.1.1160>